

ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ: РЕВОЛЮЦИЯ В УПРАВЛЕНИИ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ

¹И. Якименко, ²Ш. Каршибоев, ³Э. Муртазин

¹доктор технических наук Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», ^{2,3}Старший преподаватель

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10729244>

Аннотация. Данная статья рассматривает роль искусственного интеллекта (ИИ) в сфере энергосбережения. Применение ИИ в этой области представляет собой эффективный инструмент для оптимизации энергопотребления, повышения энергоэффективности и снижения нагрузки на окружающую среду. В статье рассматриваются различные аспекты применения ИИ, такие как прогнозирование потребления энергии, управление зданиями и системами умного дома, оптимизация производства энергии, обнаружение утечек и неисправностей, а также развитие интеллектуальных сетей энергоснабжения.

Ключевые слова: искусственный интеллект, энергосбережение, энергоэффективность, управление энергопотреблением, прогнозирование, умный дом, производство энергии, интеллектуальные сети.

Abstract. This article examines the role of artificial intelligence (AI) in the field of energy saving. The application of AI in this area is an effective tool for optimizing energy consumption, increasing energy efficiency and reducing the burden on the environment. The article discusses various aspects of the application of AI, such as energy consumption forecasting, building management and smart home systems, energy production optimization, leakage and fault detection, and the development of smart energy networks.

Keywords: artificial intelligence, energy saving, energy efficiency, energy management, forecasting, smart home, energy production, smart networks.

Annotatsiya. Ushbu maqola sun'iy intellektning (AI) energiya tejash sohasidagi rolini ko'rib chiqadi. Ushbu sohada sun'iy intellektni qo'llash energiya sarfini optimallashtirish, energiya samaradorligini oshirish va atrof-muhitga yukni kamaytirish uchun samarali vositadir. Maqolada energiya iste'molini prognozlash, binolarni boshqarish va aqlli uy tizimlari, energiya ishlab chiqarishni optimallashtirish, oqish va nosozliklarni aniqlash, aqlli energiya tarmoqlarini rivojlantirish kabi sun'iy intellektni qo'llashning turli jihatlarini muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, energiya tejash, energiya samaradorligi, energiyani boshqarish, prognozlash, aqlli uy, energiya ishlab chiqarish, aqlli tarmoqlar.

Введение

Энергосбережение становится все более актуальной темой в современном мире, где устойчивость и экологические аспекты приобретают все большее значение. В этом контексте применение искусственного интеллекта (ИИ) представляет собой мощный инструмент для повышения энергоэффективности и оптимизации энергопотребления. ИИ обладает потенциалом изменить традиционные подходы к управлению энергией, предоставляя новые возможности для предсказания, мониторинга и оптимизации энергетических систем. В данной статье рассмотрим, какие конкретные преимущества и перспективы предоставляет применение ИИ в области энергосбережения, и как это влияет на будущее энергетики.

Искусственный интеллект (ИИ) играет все более значимую роль в различных отраслях, привнося инновации и эффективность в процессы, которые когда-то казались

невозможными. Одной из сфер, где применение ИИ приносит существенные преимущества, является энергосбережение. С его помощью возможно более точно управлять энергопотреблением, оптимизировать процессы и снижать нагрузку на окружающую среду. Давайте рассмотрим, какие конкретно возможности предоставляет ИИ для улучшения энергоэффективности.

1. Прогнозирование и оптимизация потребления энергии: Использование ИИ для анализа данных о потреблении энергии позволяет прогнозировать будущее потребление и оптимизировать работу систем. Алгоритмы машинного обучения могут анализировать большие объемы данных, учитывая различные факторы, такие как погода, время суток, день недели, праздники и т.д. Это позволяет предсказывать пики и спады потребления энергии, что в свою очередь позволяет эффективнее распределять ресурсы и управлять сетями энергоснабжения.

2. Управление зданиями и умный дом: ИИ внедряется в системы умного дома и управления зданиями для оптимизации потребления энергии. Системы умного дома могут автоматически регулировать освещение, отопление, кондиционирование воздуха и другие устройства на основе предпочтений пользователей, а также внешних условий. Например, ИИ может определять оптимальные температурные режимы для различных помещений в здании, учитывая привычки и предпочтения его обитателей, а также структуру здания и окружающую среду.

3. Оптимизация производства энергии: В сфере производства энергии ИИ используется для оптимизации работы электростанций и других источников энергии. Алгоритмы машинного обучения могут предсказывать спрос на энергию и регулировать производство в реальном времени, что позволяет сокращать потери и оптимизировать работу оборудования.

4. Обнаружение утечек и неисправностей: Использование ИИ для анализа данных о потреблении энергии позволяет обнаруживать утечки и неисправности в системах энергоснабжения. Автоматизированные системы мониторинга могут анализировать данные о потреблении энергии и выявлять аномалии, указывающие на потенциальные проблемы в оборудовании или сетях.

5. Развитие сетей энергоснабжения будущего: ИИ также играет ключевую роль в развитии интеллектуальных сетей энергоснабжения, способных автоматически адаптироваться к изменяющимся условиям и потребностям. Это позволяет создать более устойчивые, эффективные и гибкие сети энергоснабжения, способные эффективно управлять ресурсами и минимизировать негативное воздействие на окружающую среду.

Заключение

Применение искусственного интеллекта в энергосбережении открывает новые перспективы для эффективного управления энергопотреблением, оптимизации производства и распределения энергии, а также создания более устойчивых и эффективных систем энергоснабжения. С развитием технологий ИИ можно ожидать еще больших инноваций и улучшений в этой области, что в конечном итоге приведет к более устойчивому и экологически чистому будущему.

REFERENCES

1. Якименко, И. В., Каршибоев, Ш. А., & Муртазин, Э. Р. (2023). СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ РАДИОЧАСТОТ. Экономика и социум, (11 (114)-1), 1196-1199.
2. Эмиль, М. (2023). ОБЛАСТИ ЗНАНИЙ ДЛЯ РОБОТОТЕХНИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ. Mexatronika va robototexnika: muammolar va rivojlantirish istiqbollari, 1(1), 18-20.
3. Кузиев, Б. Н., & Муртазин, Э. Р. (2023). ОБРАЗОВАНИЕ И ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ. Экономика и социум, (5-2 (108)), 786-789.
4. Каршибоев, Ш. А., Муртазин, Э. Р., & Файзуллаев, М. (2023). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ. Экономика и социум, (4-1 (107)), 678-681.
5. Кузиев, Б. Н., & Муртазин, Э. Р. (2023). ОБРАЗОВАНИЕ И ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ. Экономика и социум, (5-2 (108)), 786-789.
6. Каршибоев, Ш., & Муртазин, Э. Р. (2022). ТИПЫ РАДИО АНТЕНН. Universum: технические науки, (11-3 (104)), 9-12.
7. Муртазина, Д. Р. (2023). МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ И ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО. Science and innovation, 2(Special Issue 14), 139-145.